

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ДУХОВНОСТІ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Юрій ФІГУРНИЙ

ПРАВОСЛАВ'Я В УКРАЇНІ ПІД ЧАС РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ

DOI: 10.5281/zenodo.17678331

У статті проаналізовано розвиток Українського Православ'я в умовах російсько-української війни. Виявлено, що майже чверть століття бездіяльність вітчизняної влади й активні антиукраїнські й антидержавницькі дії Російської Православної Церкви та її малоросійської філії Української Православної Церкви Московського Патріархату посприяли впровадженню ними в український гуманітарний простір засадничих ідей, догматів і постулатів «русского мира», які згодом призвели до російсько-української війни. Показано, що збройна й інформаційна агресія Росії на початку 2014 р. поставила під питання саме існування Української держави та української нації, але завдяки всеукраїнському патріотичному здвигу, у тому числі й державницькій політиці та позиції Української Православної Церкви Київського Патріархату ворог був зупинений. Виявлено, що російська агресія стала каталізатором єднання проукраїнських сил та посприяла активізації процесу створення й успішного функціонування Православної Церкви України.

Ключові слова: *Україна, українці, Українське Православ'я, Православна Церква України, Українська Православна Церква Київського Патріархату, Українська Православна Церква Московського Патріархату, російсько-українська війна, «русский мир».*

Під час російсько-української війни, яка розпочалася 20.02.2014 р. й особливо після 24.02.2022 р., коли відбулося повномасштабне вторгнення російських військ з півночі, сходу і півдня на українські землі, руба постало питання стосовно самого існування української державності та виживання українців як

неповторної етнічної спільноти та політичної нації. Незважаючи на десятки тисяч вбитих, сотні тисяч поранених і покалічених фізично й духовно та мільйони вимушено переміщених осіб, Україна й українці продовжують стримувати військову, інформаційну, духовну, економічну, дипломатичну і культурну агресію Російської Федерації (далі – РФ). Одним з наріжних каменів існування Української Самостійної Соборної Держави є високодуховні засади Українського Православ'я, яке зародилося на берегах Дніпра у Золотоверхому Києві ще у другій половині IX ст. і з тих давніх часів, попри всі його злети і падіння, Вірою і Правдою служить Україні й українцям.

Актуальність дослідження полягає в тому, що вивчаючи розвиток Українського Православ'я в умовах російсько-української війни, ми тим самим намагаємося об'єктивно та виважено проаналізувати вагому роль Православної Церкви України на вітчизняні етнокультурні, державотворчі на націєтворчі процеси, особливо в умовах неоголошеної російсько-української гібридної війни, зрозуміти витoki і суть новітнього російського імперіалізму, розкрити деструктивну діяльність в Україні Російської Православної Церкви (далі – РПЦ) та її сателіта – Української Православної Церкви Московського Патріархату (далі – УПЦ МП), охарактеризувати злочину сутність «русского мира», показати україноцентричну, державницьку, національно-патріотичну діяльність Української Православної Церкви Київського Патріархату (далі – УПЦ КП) та її визначну роль у творенні Православної Церкви України (далі – ПЦУ).

Наукова новизна статті полягає у розробці актуальної проблематики яка, незважаючи на чималу кількість публікацій з цієї теми залишається ще недостатньо вивченою і тому потребує подальших неупереджених студій.

Метою дослідження є аналіз розвитку Українського Православ'я в умовах російсько-української війни. Для досягнення поставленої мети є доцільним вирішення таких дослідницьких завдань: стисло проаналізувати рівень наукової розробки теми; охарактеризувати злочинну сутність «русского мира»; простежити антиукраїнську роль УПЦ МП; показати активну діяльність УПЦ КП у згуртуванні українства в умовах неоголошеної російсько-української гібридної війни та у творенні ПЦУ; розкрити місце ПЦУ у консолідації українства на зламі тисячоліть.

Здійснюючи аналіз останніх фахових напрацювань, у яких започатковано розв'язання даної проблематики, ми можемо стверджувати, що вивчення функціонування Українського Православ'я в умовах російсько-української війни стає важливим об'єктом наукових розвідок. Окремі аспекти цієї актуальної тематики аналізували такі дослідники: Ю. Борейко, О. Висовень, О. Єремеев, С. Здіорук, С. Кагамлик, А. Колодний, В. Клос, В. Крисаченко, Л. Отрошко, П. Павленко, М. Пірен, Я. Потапенко, І. Преловська, О. Саган, О. Семенова, О. Чирков, О. Шакурова та інші. Разом з тим, заявлена проблема залишається ще недостатньо вивченою й тому потребує подальшого наукового опрацювання.

Російська держава вже три століття існує у форматі імперії. Спочатку, це була кріпосницько-капіталістична, потім тоталітарно-радянська, а тепер автократично-рашистська імперія. Протягом цього часу Україна й українці були важливою складовою цих імперських державних утворень. Навіть більше, саме завдяки військовій спільці Української Козацько-Гетьманської Держави під керівництвом Б. Хмельницького з Московським царством, Московія під орудою царя Олексія Михайловича послала Річ Посполиту і дещо згодом за імператора Петра Олексійовича стала імперією.

Здавалося, що з руйнацією Союзу Радянських Соціалістичних Республік (далі – СРСР), Росія остаточно позбудеться свого імперського минулого та почне розвиватися як демократична і правова держава. Але оскільки РФ де-юре і де-факто є багатонаціональним утворенням у складі якого перебуває дуже багато великих і малих етносів, які хотіли би з часом позбутися влади метрополії як, наприклад, чеченці, то РФ спроможна існувати лише як імперія. Мало того, Кремль не лише прагне зберегти свій імперський статус (дві чеченські війни це підтверджують), але й розширити свою територію, прагнучи з усіх сил повернення до кордонів СРСР 1991 р. Ці агресивні наміри Москва реалізує як за допомогою військової потуги (російсько-грузинська війна 2008 р. та неоголошеної російсько-української гібридної війни, яка розпочалася у 2014 р. і триває по цей день) та за допомогою так званої «м'якої сили» – реваншистсько-імперської геополітичної доктрини «русский мир».

За своєю сутністю «русский мир» як політико-ідеологічний концепт «де-юре» налаштований на збереження й розвиток російської мови й культури, як у самій РФ й у країнах так званого «ближнього зарубіжжя» (колишніх радянських республіках) та «далекого зарубіжжя» (по всьому світу). Проте, «де-факто», це – неоімперська геополітична ідеологічна доктрина, спрямована на теоретичне обґрунтування та практичне відновлення «великої історичної Росії» у кордонах Російської імперії на вершині її могутності у 1914 р.¹

На думку С. Кагамлик, сучасна російська інформаційна агресія виявила різні форми зомбування українського суспільства, однією з яких став проект «русского мира», що трактувався російськими неоімперськими ідеологами як особлива форма церковної єдності².

З цього приводу Я. Потапенко наголошував, що в контексті цієї великої геополітичної стратегії, однією із важливих складових якої постає концепція «русского мира» як «православної цивілізації», якої насправді ніколи не існувало, діяльність УПЦ МП як локальної філії РПЦ почасти зводиться до ролі інструментально-функціональної – як засобу пропаганди антидержавницьких і антиукраїнських ідей, потужного ресурсу кремлівського неоімперіалізму та маргіналізації всього українського, тому втілення в життя гасел «русского мира» посилювало практику русифікації України в період президентства В. Януковича, а сьогодні всіляко гальмує процеси формування української модерної ідентичності, підриває довіру до ліберальної демократії та західних цивілізаційних цінностей³.

Отже, адепти «русского мира» включили Україну й українців, поза їх бажання, до цього ідеологічного, шовіністичного,

¹ *Фігурний Ю.* Доктрина «русского мира» як політична ідеологія агресії Росії проти України // Українознавство. – 2021. – №4 (81). – С. 75.

² *Кагамлик С.* Divide et impera. Російський централізм як конфліктизаційний чинник для українського православ'я в ретроспективі та сучасних реаліях // Українознавчий альманах. – 2019. – Випуск 25. – С. 81.

³ *Потапенко Я.* П'ята російсько-українська війна: від майдану до східного фронту (підходи, оцінки, інтерпретації). – Переяслав-Хмельницький: Видавництво К С В, 2016. – С. 294.

імперського, геополітичного концепту з усіма негативними для них наслідками. А саме: початкова «братня» співпраця, поступове «м'яке» поглинання, розтягнена у часі цілковита асиміляція й у підсумку, остаточна ліквідація України як суверенної держави й українців як нації та самобутньої етнічної спільноти.

Саме з цією імперською реваншистською метою Кремль використовував РПЦ, російську мову й культуру та спільне історичне минуле тощо у повномасштабному наступі «руського мира» на Україну й українство. Реалізація головних завдань «руського мира» планувалася як на близьку так і на далеку перспективу, оскільки В. Путін сподівався, що маріонеткове президентство В. Януковича триватиме дуже довго, як, наприклад, правління у Республіці Білорусь А. Лукашенки. Проте Українська національна революція початку ХХІ ст. перекреслила всі плани Кремля. Тому В. Путін змушений був застосувати, окрім «м'якої сили» «руського мира», ще й «жорстку силу» – захопивши Крим й розв'язавши війну на Донбасі. Так, у лютому 2014 р. розпочалася неоголошена гібридна російсько-українська війна, що триває й досі. Незважаючи на переважання у цьому конфлікті військових, дипломатичних, геополітичних, економічних чинників, керівництво РФ продовжує активно використовувати ще й релігійний фактор. Кремль вважає, що лише комплексне використання всіх засобів дасть можливість РФ цілковито перемогти Україну і українців та остаточно вирішити так зване українське питання, а саме знищити Українську державу, українську політичну націю й самобутню українську культуру (етнічну, класичну й сучасну).

На думку П. Павленка, анексія Криму, утворення так званих «ДНР» і «ЛНР» є не лише продуктами кремлівської пропаганди 2014 року. До їх реалізації Росія готувалася щонайменше 10 років і доволі ґрунтовно. Принаймні, ще з 2004-2005 рр. відстежується пошквалена увага російських ЗМІ, періодичних видань РПЦ і УПЦ МП до України, зокрема стають мусуватися думки про утворення якоїсь «Новоросії» і навіть «Донецької Народної Республіки», обговорюються теми, з одного боку, про можливу громадянську війну в Україні, а з іншого – про війну між Росією та Україною⁴.

⁴ Павленко П. Ю. Українська Православна Церква Московського Патріархату – епіцентр російського неоімперіалізму в Україні (погляд

Зрештою, ці імперські плани втілювалися в життя у часи неоголошеної російсько-української гібридної війни, зауважує О. Єремеев, УПЦ МП як структура жодного разу не визнала російську агресію як збройний напад іноземної держави, непоодинокими є випадки визнання або підтримки окремими священнослужителями російської анексії Криму та агресії на Донбасі, як на окупованих територіях так і на решті теренів України, її представники відмовилися вшанувати пам'ять про загиблих українських воїнів на Сході у Верховній Раді у травні 2015 р., а єпископ Банченський Лонгін (Жар) вікарій Черновицької єпархії (до 2014 р. нею керував митрополит Онуфрій), відверто закликав вірних саботувати мобілізацію в умовах російської агресії, проголошуючи нинішнє керівництво України ворогами православ'я та звинувачував західні країни у воєнних діях в Україні⁵.

Очільники УПЦ МП фарисействували про власний патріотизм, боротьбу за мир в Україні, закликали до припинення війни, а насправді своїми реальними вчинками значно посилювали вплив реваншистської політики Кремля на релігійні конфлікти в сучасній Україні та сприяли послабленню і дезінтеграції Української держави.

Саме тому П. Павленко справедливо наголошує, що УПЦ МП в особі митрополита Онуфрія, по-перше, засуджує лише ту війну, яку веде Україна, боронячи свою територію від російської агресії, а по-друге, виступає за такий «мир», який би був вигідний РФ, для неї «справедливою», «священною» війною є винятково та війна, яку розв'язав проти України Путін разом зі своїм ідейним поплічником Патріархом Кирилом. То ж, переконаний вчений, про яку українськість УПЦ МП може йти мова, коли вона підтримує проросійські сили в Україні, допомагаючи в такий спосіб просувати і реалізовувати в Україні політичні інтереси РФ⁶.

через призму війни на Донбасі) // Православ'я в Україні: Збірник матеріалів V Міжнародної наукової конференції. – К., 2015. – Ч. 1. – С. 163.

⁵ Єремеев О. С. Проблеми та перспективи становлення Української Помісної Православної Церкви на сучасному етапі розвитку українського суспільства // Православ'я в Україні: Збірник матеріалів V Міжнародної наукової конференції. – К., 2015. – Ч. 1. – С. 218–220.

⁶ Павленко П. Ю. Вк. праця. – С. 171.

На протипагу цьому керівництво, клір і віряни УПЦ КП з перших днів збройного протистояння проявили свою громадянську позицію й стали на захист Української держави. Найбільш активні взяли за зброю, а багато священників УПЦ КП підтримали волонтерський рух та пішли на фронт капеланами. Зрештою, ворог був зупинений і активна фаза російсько-українського протистояння у 2015–2021 рр. перейшла у пасивну.

Якщо УПЦ МП підтримало російську військову та інформаційну агресію супроти України й українців, то УПЦ КП, мобілізувавши всі свої сили у протистоянні російському загарбнику та їх маріонеткам, посприяли зупиненню ворожого наступу, завершенню так званої «русской веснь» та згортанню проекту «Новороссія».

Неоголошена російсько-українська гібридна війна вкотре продемонструвала українцям важливість релігійного чинника загалом і наявність в Україні власної автокефальної Православної Церкви, яка буде українською не на словах, не на табличках і в офіційних документах, а насамперед у власних діях, матиме україноцентричну сутність і діятиме в інтересах українського народу.

Розуміючи важливість релігійного питання, російські світські і церковні очільники з давніх давен намагалися позбавити українців власної Православної Церкви й повернути їх до лона РПЦ. Це у 1686 р. Київська митрополія у незаконний спосіб була підпорядкована РПЦ. Саме тому, РПЦ цілеспрямовано і наполегливо намагалася остаточно знищити україноцентричний дух в Українському Православ'ї й цілковито його змосковщити та асимілювати.

УПЦ КП цілеспрямовано та системно консолідувала українство навколо ідеї створення ПЦУ. Зрештою, це подвижництво увінчалася першими успіхами. 11 жовтня 2018 р. Священний Синод Вселенського Патріархату прийняв рішення про надання автокефалії Українському Православ'ю. Згідно цього підсумкового документа відкликається Синодальний лист 1686 р. про тимчасову передачу РПЦ права призначати київських митрополитів. Найголовніше те, що відтепер Вселенський Патріархат заявив своє право та канонічну територію України, тим самим остаточно вивівши її з юрисдикції РПЦ. Згідно цього рішення РПЦ не лише остаточно втрачає Україну з її приходами і при-

бутками, а й перетворюється з провідної православної церковної організації у пересічну, а в умовах неоголошеної російсько-української гібридної війни для українства, його консолідації та остаточної перемоги над агресором це має величезне значення ⁷

У Києві 15 грудня 2018 р. відбувся Об'єднавчий собор архієреїв УПЦ КП, Української Автокефальної Православної Церкви (далі – УАПЦ) і УПЦ МП, на якому було обрано митрополита Епіфанія Предстоятелем ПЦУ. Новообраному очільнику Вселенським Патріархом Варфоломієм 6 січня 2019 р. було вручено Томос і тим самим нарешті Україна знову отримала власну суверенну автокефальну Українську Церкву. Знаково, що Вселенський Патріарх визнав канонічними усі православні церковні організації в Україні – УПЦ КП, УАПЦ, УПЦ МП, тим самим сприяючи їм у рівноправному діалозі та консолідації, що зрештою посприяло творенню та розбудові ПЦУ⁸.

Високо оцінив роль Патріарха Варфоломія Митрополит Київський і Всієї України Епіфаній зазначивши, що цей був мужній крок Вселенського Патріарха, який посприяв творенню ПЦУ та допомагає «нести своє спасительне служіння серед українського народу як невіддільна частина Єдиної, Святої, Соборної і Апостольської Церкви»⁹.

Самодостатня, а не маріонеткова Українська держава має обов'язково мати власну автокефальну церкву, яка стане дієвим чинником у формуванні високодуховної християнської України та українського етнокультурного простору.

З цього приводу О. Чирков наголошує, що для сучасного українського суспільства головними етнокультурними наслідками змін релігійної ситуації є такі: 1) з'явилися українські загальнонаціональні релігійні організації, до яких належить більшість віруючих громадян України, 2) українська мова почала

⁷ *Фігурний Ю.* Розвиток Українського Православ'я на зламі тисячоліть: етнокультурні, державотворчі та націєтворчі аспекти // Православ'я в Україні: Збірник матеріалів ІХ Міжнародної наукової конференції. – К., 2019. – С. 571–572.

⁸ Там само. – С. 572.

⁹ Промова Блаженнішого Митрополита Київського і Всієї України Епіфанія на церемонії вручення шанованої нагороди Athenagoras Human Right Award // Православ'я в Україні: Збірник матеріалів ІХ Міжнародної наукової конференції. – К., 2019. – С. 11–12.

повноправно функціонувати у релігійному житті, 3) відродилися обряди й традиції, пов'язані з релігійним життям, що були заборонені в СРСР чи призабулися через несприятливі суспільно-політичні обставини, 4) утворена на основі УПЦ КП ПЦУ набула найвищого канонічного статусу в Україні, 5) частка віруючих громад України, що вважають себе належними до УПЦ МП зменшилась у кілька разів¹⁰.

З набуттям автокефального статусу ПЦУ повинна цілеспрямовано гуртувати українців. На цьому тернистому шляху їй буде активно протидіяти УПЦ МП, яка й надалі залишається маріонеткою у руках церковних ієрархів РПЦ та за своєю сутністю є агентом впливу РФ в Україні. Українська влада розуміючи це повинна була б допомогти ПЦУ подолати московську релігійну експансію, але чомусь урядова постанова 2019 р. про перейменування УПЦ МП в РПЦ в Україні не виконувалася, а новообраний ієрарх самоусунувся від її виконання. Хоча деякі позитивні тенденції вже прослідковувалися. Так, на святкуванні тридцятиліття відновлення Української Держави літом 2021 р. відбулася конструктивна зустріч Вселенського Патріарха Варфоломія з Президентом України В. Зеленським, під час якої вони домовилися про активну співпрацю спрямовану на подальший розвиток Українського Православ'я.

ПЦУ має стати та стане, врешті-решт, центром об'єднання всіх проукраїнських сил та продовжуватиме цілеспрямовано розбудову державницького й україноцентричного Українського Православ'я.

С. Кагамлик зазначає, що історичний акт надання ПЦУ Вселенським Патріархатом Томосу про автокефалію на початку 2019 року означав кінець колоніального стану Української Православної Церкви та знаменував початок нового, незалежного періоду в її історії, водночас, об'єднавчий процес буде нелегким. З одного боку, стверджує дослідниця, активні переходи релігійних громад до новоствореної ПЦУ, а з іншого – гостре протистояння з РПЦ, яка не хоче втрачати свою сферу впливу на

¹⁰ Чирков О. Зміни релігійної ситуації у світлі тенденцій етнокультурного розвитку України (1985–2019) // Православ'я в Україні: Збірник матеріалів ІХ Міжнародної наукової конференції. – К., 2019. – С. 582.

Україну, а тому не визнає факт Томосу про автокефалію, як і її українська філія УПЦ МП¹¹.

На думку протоієрея В. Клоса, саме завдяки всім борцям за волю та незалежність сьогодні ми маємо Українську державу, ПЦУ, дивує лише те, що багато з тих, які називають себе українцями, й навіть патріотами своєї землі й далі тримається чужої УПЦ МП, яка тільки називає себе українською, але такою ніколи не була, бо служила і продовжує виконувати вказівки з Кремля, а, як відомо, релігійні поділи підривають могутність держави, бо в єдності сила народу, а ПЦУ об'єднує народ й в одну націю¹².

Також важливим завданням для керівництва ПЦУ є визнання її на міжнародному рівні, у зв'язку з цим Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній наголошує: «У мене теж є мрія. Мрія про день, коли всі без виключення Помісні Церкви послідувать канонічному рішення Вселенського Патріархату і визнають нашу Помісну Православну Церкву України – рівноправною Церквою-Сестрою»¹³.

24 лютого 2022 р. для України й українців настала інша реальність. Війна постукала у двері кожної родини. Неважливими стали багато речей зі старого життя. Надважливою стала лише одна мета – знищення російських окупантів й визволення всіх українських земель.

РПЦ підтримала так звану «спеціальну військову операцію» в Україні. Керівництво УПЦ МП намагається дещо дистанціюватися від агресивних й злочинних дій своїх покровителів, але робить це якось непереконливо.

Соціологічна група «Рейтинг» 8–9 березня 2022 р. провела опитування населення України віком до 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму й Донбасу. Вибіркова репрезентативна за віком, статтю й типом поселення. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Метод опитування – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,8%. За результатами опитування 63% респондентів

¹¹ Кагамлик С. Вк. праця. – С. 81.

¹² Клос В. Протоієрей. Автокефалія Української Церкви: огляд від Хрещення до Синодального Томосу. – К., 2019. – С. 182.

¹³ Промова Блаженнішого Митрополита Київського... – С. 13.

підтримують ідею розриву зв'язків УПЦ МП з РПЦ. Не підтримують цю пропозицію лише 10%, ще 18% відповіли, що їм байдуже, а 9% не змогли відповісти на це запитання. Знаково, що серед вірян УПЦ МП також більше половини підтримують розривання зв'язків з РПЦ, чверть каже, що їм байдуже і лише 13% з них проти розриву¹⁴.

Соціологічна група «Рейтинг» 6 квітня 2022 р. провела Восьме загальнонаціональне опитування «Україна в умовах війни». Результати опитування засвідчили, що зростає підтримка ідеї розриву зв'язків УПЦ МП з РПЦ. Якщо на початку березня цю думку підтримували – 63%, то на початок квітня таких вже нараховувалося 74%, її повністю відкидають – лише 7%. Важливо, що половина опитаних (51%) надають право державі остаточно заборонити діяльність УПЦ МП на території України (заборону підтримують дві третини опитаних мешканців заходу й лише 29% – сходу). Водночас, 21% підтримують позбавлення шільг й скасування договорів оренди церковних приміщень. Разом з тим, 20% виступають за невтручання Української держави у справи церкви – найбільше таких на сході (35%) і півдні (25%)¹⁵.

Враховуючи такий суспільний запит, Верховна Рада України схвалила 19 жовтня 2023 р. у першому читанні законопроект про заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ. Голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті (далі – ДСУЕСС) Віктор Єленський того ж дня, в ефірі Радіо Свобода (програма «Свобода Live») наголосив, що рішення щодо заборони релігійних організацій, пов'язаних із РФ спрямоване не проти православ'я чи православних, а має на меті припинити вплив на українців Московського патріархату. Також відомий український релігієзнавець зазначив: «Йдеться про припинення цього впливу, про демонтаж структур Московського патріархату. Та в жодному разі не йдеться про те, щоб люди, які дотепер входили в цю церкву, не мали змоги сповідувати свою віру і

¹⁴ Оцінка ситуації в Україні (8–9 березня 2022). URL: https://rating-group.ua/research/ukraine/ocenka_situacii_v_ukraine_8-9_marta_2022.html (дата звернення 3.01.2025).

¹⁵ Восьме загальнонаціональне опитування: Україна в умовах війни (6 квітня 2022). URL: https://ratinggroup.ua/research/ukraine/vosmoy_obschenacionalnyu_opros_ukraina_v_usloviyah_voyny_6_aprelya_2022.html (дата звернення 3.01.2025).

гідно висловлювати свої релігійні почуття. Підпорядкування Московському патріархату не є частиною православного віровчення». За його ж словами, жодний із ієрархів, який перебуває у єдності з Московським патріархатом, не зміг відповісти на запитання, «чим вам цінний зв'язок із діячем, який за 600 днів російської агресії проти України не знайшов жодного слова співчуття для батьків і рідних понад 500 дітей, яких вбили російські агресори»¹⁶.

Упродовж 20–25 квітня 2024 р. Київський міжнародний інститут соціології (далі – КМІС) провів власне Всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус», до якого на замовлення громадської організації Центр стратегічних комунікацій «Форум» були додані запитання щодо довіри до УПЦ МП та якою має бути політика щодо неї. За результатами опитування КМІС 83% українців вважають, що держава в тій чи іншій мірі має втрутитися в діяльність УПЦ МП (у грудні 2022 року таких було 78%, у травні 2023 року – 85%). Зокрема, 63% вважають, що УПЦ МП має бути повністю забороненою в Україні (у грудні 2022 року – 54%, у травні 2023 року – 66%). Ще 20% зараз виступають за дещо «м'якший» підхід, що не передбачає повної заборони, але передбачає встановлення державного контролю та нагляду (у грудні 2022 року – 24%, у травні 2023 року – 19%). Водночас на думку 12% респондентів нічого не варто робити і не варто втручатися у справи УПЦ МП, а розслідувати лише окремі можливі випадки правопорушень (стільки ж було у грудні 2022 року, у травні 2023 року – 6%). Водночас на Півдні і Сході трохи менше тих, хто виступає за повну заборону (55% і 46% проти, відповідно, 69% на Заході і 68% в Центрі). Також респондентам ставилося запитання, довіряють вони чи ні УПЦ МП. 82% українців не довіряють УПЦ МП. Довіряють – 8%, а ще 11% не змогли визначитися зі своєю думкою. У всіх регіонах переважна більшість (від 73% на Сході до 88% на Заході) не довіряють УПЦ МП¹⁷.

¹⁶ «Демонтаж структур Московського патріархату» – Єленський про заборону пов'язаних із РФ релігійних організацій. URL: <https://www.radiosvoboda.org/a/news-cerkva-demontazh-mp-jelenskyj/32645570.html> (дата звернення 3.01.2025).

¹⁷ Якою має бути політика влади та довіра до Української Православної Церкви (Московського Патріархату) URL: <https://kiis.com.ua/?>

Попри значний спротив проросійських сил Верховна Рада України з другої спроби (23 липня 2024 р. депутати не змогли проголосувати за законопроект у другому читанні) схвалила в цілому 20 серпня 2024 р. закон №8371 про заборону релігійних організацій, пов'язаних з РПЦ. Згідно з ним, може бути припинена діяльність УПЦ МП¹⁸.

Дуже швидко, а саме 24 серпня 2024 р. Президент України Володимир Зеленський його підписав. Метою Закону «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій» (проект про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій № 8371) є заборона діяльності в Україні РПЦ і релігійних організацій, афілійованих з нею. Наразі РПЦ є важливим інструментом російського впливу та пропаганди, тому з ухваленням Закону Українська держава робить ще один крок до захисту своїх громадян від терористичної ворожої пропаганди, закликів до насильства і геноциду, що поширюються ворожою церквою. Оскільки є нагальна потреба зупинити будь-які дії з боку РФ зі зловживання релігією та спотвореними православними традиціями, з нав'язуванням злочинних наративів, а РПЦ безапеляційно підтримує війну Росії проти України. Згідно з Законом, діяльність релігійних організацій, афілійованих з РПЦ, не допускається, такі організації припиняються у встановленому законом порядку. Перелік цих організацій затверджується наказом ДСУЕСС та оприлюднюється на офіційному вебсайті служби. Крім того, РПЦ не може бути власником, учасником юридичних осіб, зареєстрованих в Україні. Законом передбачено заборону пропаганди «руського мира», зокрема забороняється використання релігійних організацій для просування цієї злочинної ідеології¹⁹.

lang=ukr&cat=reports&id=1404&page=1 (дата звернення 3.01.2025).

¹⁸ Рада ухвалила закон про заборону УПЦ (МП) в Україні – депутати. URL: <https://www.radiosvoboda.org/a/news-moskovskyy-patriarkhat-zaborona/33085530.html> (дата звернення 3.01.2025).

¹⁹ Парламент прийняв в цілому Закон України «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій». URL: <https://www.rada.gov.ua/news/razom/252622.html> (дата звернення 3.01.2025).

Отже, окрім фанатичних прихильників В. Путіна й Патріарха Кирила, які переконані у недієздатності Української держави й у тому, що ПЦУ від диявола, а не від Бога, значна частина вірян УПЦ МП є законотворчими громадянами України й з ними треба послідовно та цілеспрямовано працювати.

Саме з цією метою, Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній закликає предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрія відновити діалог про єдність Православ'я в Україні: «Бажаю поновити заклик від імені Православної Церкви України до Вас, владико, до ієрархів, духовенства і вірних, які визнають Вас своїм Предстоятелем: заради блага і утвердження православної християнської віри в Україні, заради Церкви Христової, заради захисту істини від намагань спотворити її – невідкладно розпочати діалог». Також у зверненні Епіфанія зазначається, що протягом тривалого часу з різних причин як церковного походження, так і більшою мірою зовнішнього Православна церква в Україні зазнавала поділів, але Собор у грудні 2018 року ухвалив усі рішення, задля яких його було скликане, та створив основу для того, щоб єдина ПЦУ, як Помісна, отримала Томос про автокефалію. Як звернув увагу Епіфаній, весь світ бачить, що патріархат Москви виявився «глибоко отруєний псевдорелігійним вченням «русского мира», отруйним і смертоносним плодом якого стала нинішня страшна війна Росії проти України». «Тому для всякого, хто істинно бажає зберегти чистоту православ'я і хто дбає про благо церкви має бути зрозумілим, що від цього зла слід віддалятися і не мати з цією темрявою жодної спільності. Відтак, твердо і неухильно тримаючись цих засад, ми знову і знову звертаємося із закликом без всяких попередніх умов розпочати діалог про єдність», – наголошується у зверненні Предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія²⁰.

На нашу думку, такий виважений підхід, спрямований передусім на згуртування громадян Української держави у протистоянні рашистам, зрештою посприє остаточному об'єднанню Українського Православ'я, яке стане доконаним фактом, а УПЦ МП займе своє місце на маргінесі релігійного життя України.

²⁰ На тлі заяви Зеленського щодо духовної незалежності Епіфаній закликав Онуфрія відновити діалог про єдність. URL: <https://www.radiosvoboda.org/a/news-epifaniy-onufriy-yednannya-zvernennya/33-080340.html> (дата звернення 3.01.2025).

Наразі перед Україною та її громадянами стоїть два головних виклики: військовий – як швидко Сили Оборони України знищать російських агресорів і звільнять тимчасово окуповані території та внутрішній – чи зуміють українці остаточно демонтувати кланово-олігархічну систему і розбудувати демократичну, правову, духовну, інноваційну й заможну Українську Самостійну Соборну Державу. Саме тому, державницька позиція новоствореної ПЦУ має сприяти духовному розвитку українського народу, розбудові української політичної нації й українського громадянського суспільства, консолідації українців в умовах повномасштабної російсько-української війни та остаточній перемозі над ворогом.

Таким чином, проаналізувавши розвиток Українського Православ'я в умовах російсько-української війни ми прийшли до таких висновків. По-перше, Російська держава вже три століття існує у форматі імперії (кріпосницько-капіталістичної, тоталітарно-радянської, й автократично-рашистської), протягом всього цього часу Україна й українці були важливою складовою цих хижацьких державних утворень. По-друге, майже чверть століття бездіяльність вітчизняної влади й активні антиукраїнські й антидержавницькі дії РПЦ та її малоросійської філії УПЦ МП посприяли впровадженню ними в український гуманітарний простір засадничих ідей, догматів і постулатів «русского мира», які згодом призвели до окупації Росією Криму і частини Донбасу й так званої «русской веснь» 2014 р. По-третє, збройна й інформаційна агресія РФ на початку 2014 р. поставила під питання саме існування Української держави та української нації, але завдяки всеукраїнському патріотичному здвигу, у тому числі й державницькій політиці та позиції УПЦ КП ворог був зупинений. По-четверте, неоголошена російсько-українська гібридна війна призвела не лише до тимчасових територіальних втрат, величезних людських жертв, трагедій тощо, а й згуртуванню українства, творенню української політичної нації, суттєвому посиленню УПЦ КП і відповідно значному послабленню УПЦ МП. По-п'яте, російська збройна інформаційна агресія стала каталізатором єднання проукраїнських сил та посприяла активізації процесу створення ПЦУ. По-шосте, в умовах повномасштабного вторгнення Збройних Сил РФ в Україну, яке розпочалося 24.02.2022 р., українці згуртувалися в ім'я перемоги над агресором, тому вірянам-патріотам УПЦ МП треба буде зробити

остаточний вибір і приєднатися до ПЦУ, щоби не лише послабити проросійську п'яту колону в Україні, але допомогти силам спротиву звільнити тимчасово окуповані українські території. По-сьоме, для розбудови ПЦУ надзвичайно важливим є поєднання зусиль української влади, громадянського суспільства та вірян. По-восьме, для остаточної перемоги над російським агресором окрім військових, геополітичних, дипломатичних, політичних, економічних, етнокультурних чинників треба буде обов'язково задіяти також сакральний-духовний фактор – створення й функціонування ПЦУ, об'єднання Українського Православ'я та посилення його національно-патріотичної державницької діяльності в ім'я розбудови демократичної, духовної, правової, інноваційної, заможної і потужної Української Самостійної Соборної Держави.

Yurii FIHURNYI

ORTHODOXNESS IN UKRAINE DURING THE RUSSIAN-UKRAINIAN WAR

The article analyzes the development of Ukrainian Orthodoxy in the conditions of the Russian-Ukrainian war. It is revealed that almost a quarter of a century of inaction of the domestic authorities and active anti-Ukrainian and anti-state actions of the Russian Orthodox Church and its Little Russian branch of the Ukrainian Orthodox Church of the Moscow Patriarchate contributed to their introduction into the Ukrainian humanitarian space of the fundamental ideas, dogmas and postulates of the «Russian world», which later led to the Russian-Ukrainian war. It is shown that Russia's armed and informational aggression in early 2014 called into question the very existence of the Ukrainian state and the Ukrainian nation, but thanks to the all-Ukrainian patriotic upsurge, including the state policy and position of the Ukrainian Orthodox Church of the Kyiv Patriarchate, the enemy was stopped. It was found that Russian aggression became a catalyst for the unification of pro-Ukrainian forces and contributed to the intensification of the process of creation and successful functioning of the Orthodox Church of Ukraine.

Key words: *Ukraine, Ukrainians, Ukrainian Orthodoxy, Orthodox Church of Ukraine, Ukrainian Orthodox Church of the Kyiv Patriarchate, Ukrainian Orthodox Church of the Moscow Patriarchate, Russian-Ukrainian war, «Russian world».*